

KFT-Handlungsempfehlung 08

Zur Bedeutung von Normen (ISO, EU und DIN) im deutschen Arbeitsmarkt mit speziellem Bezug zur Normenreihe ISO Normen 8804-1:3

erarbeitet von der Kommission Forschungstauchen Deutschland in
Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft – Prävention

Stand 11 - 2025

Normen und ihre rechtliche Verankerung

Normen wie ISO, EN und DIN sind ein wichtiger Bestandteil moderner Wirtschaft und Gesellschaft. Sie bieten eine klare Orientierung und fördern die Sicherheit sowie die Wettbewerbsfähigkeit im Arbeitsmarkt. Normen sind überall dort hilfreich, wo es keine nationalen Gesetze oder staatlichen Vorschriften gibt und können dann einen wertvollen Handlungsrahmen bei Tätigkeiten und Verfahren darstellen.

Andererseits können Normen auch im Widerspruch mit nationalen Gesetzen bzw. Verordnungen oder staatlichen bzw. berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regelwerken stehen und können dann zu Konflikten führen. Alle Normen (ISO, EN und DIN) sind grundsätzlich freiwillig und haben keinen Gesetzescharakter. Sie werden erst in Verbindung mit einem Gesetz, einer nationalen Verordnung oder einem staatlich legitimierten Regelwerk verbindlich, wenn sie dort explizit genannt sind.

Da Normen oftmals von bestimmten Interessengruppen (wirtschaftliche Stakeholder) forciert und dominiert werden, können diese einen unverhältnismäßigen Einfluss auf den Normungsprozess haben. Dies kann dazu führen, dass Normen einseitig gestaltet werden und sogar, aufgrund ihrer rechtlichen Unverbindlichkeit, ggfs. den nationalen Vorschriften und Regelwerken widersprechen. Dies kann bei ISO, EN oder DIN Normen oder den jeweiligen Konstellationen „DIN EN ISO“ oder „DIN EN“ der Fall sein, welche unabhängig von nationalen Gesetzen durch wirtschaftliche Interessengruppen entwickelt werden. In diesem Fall kann ein Konflikt zwischen einer Norm und nationalen Vorschriften und Regelwerken entstehen. In diesem Fall ist die Norm immer den nationalen staatlichen Gesetzen, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften sowie den DGUV Regelwerken nachgeschaltet.

Normen und ihre Grenzen

Trotz ihrer zahlreichen Vorteile stoßen Normen in der Praxis oftmals an mehrere Grenzen:

1) Freiwilligkeit und mangelnde Verbindlichkeit

Normen sind per Definition freiwillig. Ihre Anwendung ist Gesetzen und Verordnungen, sowie Unfallverhütungsvorschriften und DGUV Regeln immer nachgeschaltet. Dies kann zu Diskrepanzen und Rechtsunsicherheiten führen, da Unternehmen, welche die Normen umsetzen, dann ggfls. gegen nationale Vorschriften und Regelwerke (Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, DGUV Regelwerken) verstoßen.

2) Kosten, Komplexität und Widersprüchlichkeiten

Die Entwicklung, Einführung und Zertifizierung von Normen, insbesondere ISO-Normen, sind mit hohen Kosten und einem erheblichen bürokratischen Aufwand verbunden. Im nachteiligen Fall werden Normen von einzelnen Interessengruppen (wirtschaftliche Stakeholder) forciert, um eine Unschärfe in Bezug auf die Interpretation bestehender nationaler Gesetze zu erzeugen.

3) Innovationshemmnisse

Normen setzen Standards des sogenannten "kleinsten gemeinsamen Nenners" zwischen den bei der Entwicklung beteiligten Interessengruppen. Dies kann innovative Ansätze behindern und die Weiterentwicklung fortschrittlicher Technologien und Verfahren behindern.

4) Internationale Unterschiede

Obwohl Normen wie ISO und EN eine Harmonisierung anstreben, bestehen weiterhin Unterschiede in der Anwendung und Interpretation in unterschiedlichen Ländern. Dies kann zu Inkonsistenzen führen, welche die internationale Zusammenarbeit behindern.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch die **Stellungnahme des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales** zur Bedeutung von Normen im deutschen betrieblichen Arbeitsschutz zu sehen (Bekanntmachung d. BMAS v. 12.02.2021 - IIIb4-34201-2).

Das BMAS stellt in diesem Grundsatzpapier zunächst fest, dass aufgrund der oben dargestellten Komplexität im Zusammenspiel zwischen Normen und der deutschen Gesetzgebung im Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes von Deutschland aus im Bereich der auf Artikel 118a (jetzt Artikel 153 AEUV) gestützten Richtlinien keine europäischen Normen initiiert werden. Es wird zudem festgestellt, dass staatliche Vorschriften und Regelwerke im betrieblichen Arbeitsschutz sowie die Vorschriften und Regeln der Unfallversicherungsträger stets Vorrang vor Normen haben.

Dies begründet sich unter anderem damit, dass die Spezifika des deutschen Arbeitsschutzsystems stets zu berücksichtigen und vorrangig sind. Normen können zur Unterstützung der staatlichen Vorschriften und Regelwerke sowie der Regelwerke der

Unfallversicherungsträger herangezogen werden, haben jedoch immer eine nachrangige rechtliche Bedeutung.

Steht eine Norm im Widerspruch zu den nationalen Vorschriften, wird sichergestellt, dass im nationalen Vorwort – in Abstimmung mit dem zuständigen Arbeitsgremium und der Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) – darauf hingewiesen wird. Es muss deutlich gemacht werden, dass staatliche Regelwerke sowie die Regelwerke der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung stets Vorrang vor entsprechenden Normen haben. Ferner ist klarzustellen, dass Normen in solchen Fällen nicht rechtlich verbindlich angewendet werden dürfen.

Das BMAS stellt in seinem Grundsatzpapier jedoch auch fest, dass Normen durchaus als hilfreiche Informationsquellen von Bedeutung sein können. Dies betrifft sowohl Normen zur Produktsicherheit als auch Normen im Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes. Ihre Nutzung kann unterstützend dazu beitragen, die Erstellung und Anwendung von bestehenden Vorschriften und Regelwerken in der Praxis zu verbessern sowie die Ermittlung des Standes der Technik zu unterstützen. Dem hingegen sollten nicht konsensbasierte Spezifikationen, die ohne zwingende Beteiligung aller interessierten Kreise erstellt wurden, grundsätzlich nicht referenziert oder als Grundlage verwendet werden.

Fazit

Normen wie ISO, EN und DIN spielen eine wichtige Rolle im deutschen und europäischen Arbeitsmarkt. Aufgrund ihrer Freiwilligkeit und rechtlichen Unverbindlichkeit sowie ihrer nachgeschalteten Rolle in Bezug auf bestehende nationale Vorschriften und Regelwerke sind Normen jedoch immer Empfehlungen von wirtschaftlichen Interessengruppen und haben keinen nationalen Gesetzescharakter. Normen, welche den bestehenden staatlichen Regelwerken sowie den Regelwerken der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung nicht entsprechen, sollten grundsätzlich nicht als Grundlage von Entscheidungen, insbesondere im Bereich der Arbeitssicherheit, verwendet werden. Sie können aber als Unterstützung und hilfreiche Informationsquelle herangezogen werden.

Zur Stellung der ISO-Norm ISO 8804-1:3 (Wissenschaftliche:r Taucher:innen) im Bereich des beruflichen wissenschaftlichen Tauchens in Deutschland gemäß DGUV Regel 101-023 “Forschungstauchen”

Die Ausbildung zum/zur “Geprüfte:r Forschungstaucher:in / “Taucheinsatzleitung”

Die im Folgenden verwendeten Begrifflichkeiten “Geprüfte:r Forschungstaucher:in” und geprüfte wissenschaftliche “Taucheinsatzleitung” ergeben sich aus der aktuellen Version des Berufsgenossenschaftlichen Regelwerkes DGUV Regel 101-023 “Forschungstauchen”. Diese Qualifikationen sind in Deutschland vorgeschrieben, um im beruflichen Kontext unter Wasser Tätigkeiten im wissenschaftlichen Umfeld durchzuführen.

Die Ausbildung erfolgt in berufsgenossenschaftlich akkreditierten Ausbildungsbetrieben an Universitäten oder privaten Forschungseinrichtungen/Institute in Deutschland in einem zweistufigen Verfahren.

Im Rahmen der ersten Stufe “**Geprüfte:r Forschungstaucher:in**” werden gemäß Ausbildungsplan ([DGUV Regel 101-023 “Forschungstauchen”](#), Anhang 4) insgesamt mindestens 240 Unterrichtsstunden (54h Theorie und 186h Praxis) mit mindestens 50 Tauchstunden und 70 Tauchgänge geleistet. Dabei werden umfassende theoretische und praktische Fähigkeiten und Kompetenzen in den Bereichen Kondition, Tauchfertigkeiten mit dem autonomen Leichttauchgerät, Gefährdungsbeurteilungen, Tauchnotfall- und Rettungsmanagement, wissenschaftliche Unterwasser-Methoden sowie Organisation von wissenschaftlichen Tauchgruppen und Projekten unter Wasser vermittelt. Die Ausbildung schließt mit einer vom jeweiligen Ausbildungsbetrieb unabhängigen 2-tägigen theoretischen und praktischen Prüfung vor der Prüfungskommission für Forschungstauchende der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft der DGUV ab.

Die Weiterqualifizierung zur Stufe “**Taucheinsatzleitung**” erfolgt in der Regel im Rahmen einer innerbetrieblichen Weiterbildung mit abschließender Befähigungsbescheinigung durch

einen anerkannten Ausbildungsbetrieb. In Rahmen der Weiterbildung zur Stufe “**Taucheinsatzleitung**” werden umfassende Kompetenzen vermittelt aus den Bereichen:

- Beurteilung von Einsatz-und Tauchbedingungen
- Durchführung von Wiederholungstauchgängen und Dekompressionstauchgängen
- Gefahrenabwehr und Taucheinsätze mit besonderen Erschwernissen
- Behördliche Vorschriften / Beschränkungen am Einsatzort

- Rettungseinsätze unter erschwerten Bedingungen (remote missions)
- Dekompressionskammerbehandlungen
- Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen
- Durchführen wissenschaftlicher Taucheinsätze

Die Befähigung zur Taucheinsatzleitung kann dann z.B. durch eine erfolgte Zertifizierung als Taucheinsatzleiter oder Taucheinsatzleiterin über die Kommission Forschungstauchen Deutschland (KFT) nachgewiesen werden.

Die Ausbildung zum **“Wissenschaftliche:n Taucher:in Stufe 1:3”**

Die in der ISO Norm 8804: 1-3 (initiiert durch das Technische Komitee CEN/TC 329 „Tourismus-Dienstleistungen“) skizzierte Ausbildung zum **“Wissenschaftliche:n Taucher:in Stufe 1:3”** basiert weitgehend auf einer ISO Initiative zur Standardisierung wissenschaftlicher Tätigkeiten unter Wasser durch Sporttaucher für Länder, in denen es keine national geregelten Ausbildungs- und Trainingsstandards für das wissenschaftliche Tauchen gibt.

Im Rahmen der ersten **Ausbildungsstufe ISO Norm 8804: 1 “Wissenschaftliche:r Taucher:in”** ist keine verbindliche Anzahl von Lerneinheiten und Lehrstunden vorgeschrieben. Es werden insgesamt 10 wissenschaftliche Tauchgänge mit einer Gesamtauchzeit von fünf Tauchstunden durchgeführt. Die Zertifizierung erfolgt im Rahmen einer laufenden Kompetenzüberprüfung durch den/die Ausbilder:in.

Im Rahmen der zweiten **Ausbildungsstufe ISO Norm 8804: 2 “Fortgeschrittene:r wissenschaftliche:r Taucher:in”** ist keine weitere explizite praktische und theoretische Ausbildung vorgesehen. Eine Zertifizierung kann auf Basis eines Nachweises weiterer 60 Tauchgänge nach Abschluss ISO Norm 8804: 1 “Wissenschaftliche:r Taucher:in” durchgeführt werden. Es sollen insgesamt 10 Tauchgänge mit wissenschaftlichem Inhalt nachgewiesen werden. Die Zertifizierung zur ISO 8804-2 “Fortgeschrittene:r wissenschaftliche:r Taucher:in” erfolgt im Rahmen einer Kompetenzüberprüfung durch den/die Ausbilder:in bei einem Tauchgang.

Im Rahmen der dritten **Ausbildungsstufe ISO Norm 8804: 3 “Projektleitung wissenschaftliche:r Taucher:in”** ist keine weitere theoretische und praktische Ausbildung vorgesehen. Eine Zertifizierung kann auf Basis eines Nachweises weiterer 40 Tauchgänge mit wissenschaftlichem Inhalt nach Abschluss ISO Norm 8804: 2 “Fortgeschrittene:r wissenschaftliche:r Taucher:in” durchgeführt werden. Es wird empfohlen, dass im Rahmen von 30 Tauchgängen die folgenden Umweltbedingungen erfahren wurden:

- schlechtere Sicht (< 2 m)
- Strömung (> 0,25 m/s)
- Kaltwasser (< 10 °C).

Insgesamt ist zur Zertifizierung ISO Norm 8804: 3 "Projektleitung wissenschaftliche:r Taucher:in" eine Gesamttauchzeit von 25 Stunden nachzuweisen.
Zur Zertifizierung ISO Norm 8804: 3 "Projektleitung wissenschaftliche:r Taucher:in" ist keine explizite mündliche oder schriftliche Prüfung vorgesehen. Die Zertifizierung erfolgt im Rahmen einer Kompetenzüberprüfung durch den/die Ausbilder:in bei einem Tauchgang.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Der Vergleich der beiden Ausbildungslinien verdeutlicht, dass die Ausbildung nach ISO-Norm 8804-1:3 zwar als Einstieg in die berufliche Qualifikation „Geprüfte:r Forschungstaucher:in“ geeignet sein kann, den Anforderungen der staatlichen Regelwerke, insbesondere der DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“, jedoch nicht genügt und diesem im Hinblick auf das für wissenschaftliches Arbeiten unter Wasser geforderte Kompetenzniveau widerspricht.

Nach der Stellungnahme des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Bedeutung von Normen im deutschen Arbeitsschutz (Bekanntmachung des BMAS vom 12.02.2021, Az. IIIb4-34201-2) entfalten technische Normen – wie die ISO-Norm 8804-1:3 – keine eigenständige Rechtswirkung, soweit sie nicht im Einklang zu verbindlichen staatlichen Regelwerken stehen. Die ISO-Norm 8804-1:3 ist daher im Bereich des Arbeitsschutzes in Deutschland nicht anwendbar.